

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

November 2017

Vol. 2, No 1

Copyright © 2017 TCLA
ISBN 978-0-244-33674-5
TCLA, Academic Journal,
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
THECLA Academic Press Ltd
20-22, Wenlock Road,
Islington, London, N1 7GU
United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover: Stammheim Missal, Hildesheim ca. 1170
LA, Getty Museum, Ms. 64, fol. 156v. Tempera colors, gold leaf, silver
leaf, and ink on parchment bound between wood boards. Digital image
courtesy of the Getty's Open Content Program.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California,
Los Angeles*

Betül Parlak, *University of Istanbul*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *University of Zurich*

Sergio Rossi, *Università di Roma La Sapienza*

CONTENTS

FOCUS

Perché le «Lettres familières» non sono opera di Alanus ab Insulis

Carlo Chiurco, 5-27

L'auteur des «Lettres familières d'un moine du Bec» attribuées à Alain de Lille

Carla Rossi, 28-47

INSIGHTS

Ancora su Antoniazio Romano e Marcantonio Aquili: aggiunte e precisazioni per un catalogo completo delle opere

Sergio Rossi, 48-95

DEBATES

La fede di battesimo di Michelangelo Florio, nato a Firenze addì 28 settembre a hore 12

Carla Rossi, 96-115

Carla Rossi

Università di Zurigo

LA FEDE DI BATTESIMO DI MICHELANGELO
FLORIO, NATO A FIRENZE, *ADDÌ 28 SETTEMBRE*
1518 A HORE 12

ABSTRACT

The article reports on the discovery of Michelangelo Florio's christening record, within the *Baptismal Register Nr 8*, in the Archives of the Opera di Santa Maria del Fiore in Florence (AODF).

Please, note that the dates recorded on these documents are expressed in the Florentine Style, according to which the year changed on March 25th.

«In centinaia di documenti letti e in migliaia di documenti non letti sopravvivono ancora in archivio le voci dei defunti e la pietà dello storico ha il potere di riconferire timbro alle voci inudibili»: ⁵⁰ così rifletteva Aby Warburg nel 1902, alludendo alla faticosa e per certi versi misericordiosa opera di ricostruzione, attraverso puntuali ricerche d'archivio, delle

⁵⁰ A. WARBURG, *Bildniskunst und Florentinisches Bürgertum*, Seemann, 1902, tradotto in italiano col titolo *Arte del ritratto e borghesia fiorentina*, in *La rinascita del paganesimo antico*, La Nuova Italia, Firenze 1966.

biografie di personaggi illustri del passato. Il critico tedesco si riferiva soprattutto al lavoro degli storici dell'arte.

Per i filologi romanzi, purtroppo più assuefatti dagli anni Sessanta del Novecento⁵¹ all'idea di autore ridotto a mero luogo di incontro di citazioni, ripetizioni, echi, vale esattamente la stessa riflessione, perché allorquando si tratta di ricostruzioni

⁵¹ Ho avuto modo, in questi ultimi anni, in vari miei saggi (da *Marie, ki en sun tens pas ne s'oblie. Marie de France: la Storia oltre l'enigma*, Il Bagatto Libri, Roma 2007, passando per *Marie de France et les érudits de Cantorbéry*, «Bibliothèque de Civilisation Médiévale», Editions Classiques Garnier, Paris 2009, al più recente contributo *The withheld Name of Marie in the Epilogue of Guernes' Vie Saint Thomas*, in *Il nome dell'Autore, Studi per Giuseppe Tavani*, Viella, Roma 2015, p. 125-140) di riflettere sulla pericolosa tendenza della critica alla decontestualizzazione storica delle opere letterarie. «une tendance périlleuse [...], qui laisse les œuvres flotter librement hors de tout ancrage culturel [...]. Cette démarche – presque intimidante et le scalpel à la main – de disséquer les textes, de les abstraire des conditions historiques de leur création tend à vider l'œuvre médiévale de son contenu et, par là, empêche de percevoir sa teneur proprement idéologique. Les conséquences de cette méthode (qui est elle-même le produit d'une époque historique déterminée, où la critique littéraire tendait à devenir une fin en soi), sont parfois fâcheuses: on a tellement perdu l'habitude de se servir d'outils historiques, qu'on risque de commettre des erreurs grossières en recontextualisant un poème dans un temps et dans un espace qui ne sont pas ceux de l'auteur. Il faudrait donc s'efforcer de concilier lecture immanente et portée socio-historique du texte (telle veut être ma ligne de conduite méthodologique), sans crainte d'être naïvement accusé de néo-positivisme», cit. C. Rossi, *Du bon usage de l'histoire en philologie: le dernier sirventes de Bertran de Born*, «Carte romanze», Vol 2, N° 1, 2014, pp. 133-150, cit. p. 133.

biografiche non esistono misteri, ma sussistono, a volte ostinatamente nel tempo, alcuni enigmi, che le ricerche archivistiche contribuiscono a dipanare.

Il lavoro d'archivio, che riconferisce *timbro alle voci inudibili*, è un esercizio straordinariamente importante per ricomporre un contesto vivo entro il quale circoscrivere l'attività di quelli che oggi consideriamo personaggi di rilievo della cultura del passato. Dagli archivi emergono infatti, quando se ne sappiano leggere e contestualizzare i dati, snodi biografici e una rete di relazioni che permette di far luce su quelle questioni aperte che, a distanza di tempo, chiedono solo una risoluzione.

È il caso della biografia di due umanisti, Michelangelo e suo figlio Giovanni/John Florio, la cui opera è tornata recentemente in auge, in occasione dei quattrocento anni dalla scomparsa di William Shakespeare e della conseguente riesumazione della cosiddetta *questione shakespeariana*, quando sono state rispolverate ipotesi e teorie fantasiose, senza alcun fondamento scientifico, sulla presunta italianità del Bardo, germogliate in Italia in epoca fascista e sin da subito relegate dal mondo accademico a puro folklore.

I Florio sono stati proposti nuovamente quali veri autori del ricco *corpus* shakespeariano, mentre attorno alle loro figure è sorta una vera e propria industria, fondata su ricostruzioni biografiche fittizie attraverso siti web, sedicenti associazioni culturali, libri editi con il metodo dell'autopubblicazione (dunque senza il controllo di alcun comitato scientifico) e presunte librerie specializzate. Risale ancora al giugno di quest'anno la bufala del ritrovamento dell'atto di nascita di Michelangelo Florio, alias William Shakespeare, che così recita:

*Ufficiale: Shakespeare nacque a Messina,*⁵² purtroppo subito riverberata in rete da giornalisti poco avvertiti, non al corrente del fatto che gli atti di nascita vennero istituiti, in Italia, solo dal 28 giugno 1815.⁵³

Per ricostruire le date di nascita dei personaggi venuti al mondo prima del 1815, si fa ricorso esclusivamente alle trascrizioni dei nomi nei registri battesimali, obbligatori per la Chiesa Cattolica dopo il Concilio di Trento (1563), ma già in uso dal Medioevo.

La pratica della truffa intellettuale, perpetrata a tamburo battente attraverso la capillare divulgazione di dicerie, vaniloqui ed errori esegetici marchiani via web, spacciati per sensazionali scoperte, ha fatto sì che la disinformazione, irradiata grazie alla pigrizia degli utenti, che accolgono

⁵² Così recita la notizia farlocca, data dal sito sky24ore (il cui nome è appositamente giocato sulla similitudine con la nota testata giornalistica televisiva): *Quella che fino ad oggi si riteneva essere solo una leggenda si è rivelata realtà: William Shakespeare era, in realtà, originario di Messina. La conferma arriva dal Centro Studi Shakespeariano di Stratford-upon-Avon, fino a ieri considerata la città natale di Shakespeare.*

Il 26 giugno 2017 è stato, infatti, recuperato l'atto di nascita di Shakespeare, fino ad oggi mancante. Il documento è stato rinvenuto nell'archivio Shakespeare della biblioteca di Stratford- Upon-Avon, in mezzo ai documenti personali dello scrittore. Dall'atto di nascita si evince che Shakespeare si chiamava in realtà Michelangelo Florio ed è nato a Messina il 23 aprile 1564. Lo scrittore era in realtà figlio di Giovanni Florio, un medico calvinista, e di una nobildonna, Guglielmina Scrollalanza.

⁵³ Diritto civile del Regno delle due Sicilie, modellato su quello francese.

supinamente, senza spirito critico, dati inverosimili e contribuiscono a diffondere le ciarle, assumesse in questi ultimi anni dimensioni allarmanti.

La confusione e la conseguente possibilità di dare libero sfogo alla fantasia di chi volesse plasmare personaggi fittizi per rendere verosimile l'idea dell'italianità del Bardo derivano in primo luogo dalla pessima abitudine degli scriventi di ripetere informazioni obsolete senza aggiornare le ricerche d'archivio. Per questo motivo, i dati anagrafici relativi a Michelangelo Florio paiono, ad un primo esame, piuttosto labili e quindi facilmente manipolabili.

In realtà, è possibile ricostruire un quadro esaustivo dell'esistenza di questo singolare, inquieto e proteiforme umanista,⁵⁴ prima francescano, poi apertamente *lutherano*.

Ricercato dall'Inquisizione nel maggio del 1550, Florio fu costretto ad un periplo della penisola italiana, per poi riparare a Londra, dove fu pastore, per un anno (1550-1551), della piccola comunità italiana.

⁵⁴ Autore di almeno tre libri editi: - *Apologia di M. Michel Agnolo Fiorentino, ne la quale si tratta de la vera e falsa chiesa, de l'essere e qualità de la messa, de la vera presenza di Christo, de la Cena, del Papato, e primato di San Piero, de Concilij & autorità loro: scritto a un heretico*, Chamogasko, 1557.

- *Opera di Giorgio Agricola de l'Arte de Metalli partita in XII Libri. Aggiugnesi il libro del medesimo autore, che tratta de gl'animali di sottoterra, da lui stesso corretto, e riveduto. Tradotti in lingua toscana da M. Michelangelo Florio fiorentino, Per Hieronimo Frobenio et Nicolao Episcopo*, Basilea, 1563.

- *Historia de la vita e de la morte de l'Illustriss. Signora Giovanna Graia*, Riccardo Pittore, Venetia, 1607.

A Londra, si macchiò del crimine di violenza carnale sulla propria perpetua, come risulta dalle carte superstiti; perdonato dal Vescovo della città, ma sospeso dall'incarico e costretto a sposare la vittima, rimasta incinta, fu scacciato dal paese con tutti gli stranieri protestanti all'avvento di Maria la Cattolica. Fuggì a Strasburgo, con la famiglia, giungendo infine nel Canton Grigioni, a Soglio, dove morì di peste nell'estate del 1566.

Dal 2009 mi occupo tanto della ricostruzione biografica di Michelangelo Florio e di suo figlio Giovanni, quanto dell'edizione dell'*opera omnia* di entrambi. Uscirà nell'autunno del 2018, per i TheCLA Academic Press, casa editrice di questa stessa rivista, un mio primo saggio dedicato in particolar modo alle biografie dei due Florio, dal titolo: *Italus ore, Anglus pectore. Nuovi Studi su John Florio*. Qui propongo una sorta di reazione alla falsa notizia del ritrovamento del presunto atto di nascita di Michelangelo nella, per altro inesistente, biblioteca di Shakespeare.

La ricostruzione della biografia di Michelangelo Florio è possibile grazie a puntuali ricerche d'archivio, incrociando i dati che se ne ricavano con le informazioni che egli stesso fornì nell'*Apologia*⁵⁵, da cui con un semplice calcolo si deduce che venne al mondo nel 1518.⁵⁶

⁵⁵ M. FLORIO, *Apologia di M. Michel Agnolo Fiorentino, ne la quale si tratta de la vera e falsa chiesa. De l'essere, e qualità de la messa, de la vera presenza di Christo nel Sacramento, de la Cena; del Papato, e primato di S. Pietro, de Concilij & autorità loro: scritta contro a un heretico*. Da Soy, il di IIII. Di Settembre. MDLVI,

Stampata in Chamogasco per M. Stefano de Giorgio Catani d'Agnedina di sopra. Anno MDLVII. Va precisato che l'indicazione Chamogasco è stata ritenuta per lungo tempo fittizia (e ancora come luogo falso è indicata in alcuni cataloghi di biblioteche italiane), ma si tratta di Camogask/Chiamuost/Camugasco/Campolovasco, oggi La Punt-Chamues-ch (in italiano Ponte-Campovasto), in Alta Engadina, dove si trovava la stamperia di Stefano di Giorgio Catani, cfr. C. BONORAND *Dolfin Landolfi di Poschiavo: il primo stampatore di libri grigione nell'epoca della Riforma*, in *Quaderni grigionitaliani*, 82 (2013), 3, p. 98.

⁵⁶ G. MARTINOLI, nella sua tesi di laurea presso l'Università Statale di Milano, *Michelangelo Florio, un umanista "eretico" del Cinquecento tra Inghilterra e Grigioni*. Relatore: Prof.ssa Franca Rossi, A. A. 1997/1998 calcola in maniera errata, sbagliando di dieci anni, l'anno di nascita: «Se consideriamo la data dell'epistola ai lettori del 1556, che precede l'*Apologia*, e togliamo i sedici anni di predicazione della fede evangelica nelle varie città d'Italia, deduciamo che l'anno della sua abiura dovrebbe essere il 1540. Se poi da questa data sottraiamo i trentadue anni di appartenenza al cattolicesimo, come afferma lo stesso Florio sempre nell'*Apologia*, giungiamo alla probabile data di nascita del 1508». Stupisce che il Prof. E. CAMPI in *Michelangelo Florio: un esule religioso attraverso l'Europa del Cinquecento*, in «Quaderni grigionitaliani» 85 (2016), Heft 2, a p. 43 utilizzi quasi le stesse parole della tesi di G. Martinoli (che non cita come fonte), sbagliando il calcolo e con una virgola fuori posto a separare soggetto dal verbo: «Considerato che la data dell'epistola dedicatoria ai lettori che precede l'*Apologia*, è dell'anno 1556, se sottraiamo sedici anni, si può dedurre che la sua conversione deve essere avvenuta intorno al 1540, nel corso della sua attività di predicatore. Se poi sottraiamo i dichiarati trentadue anni di appartenenza al cattolicesimo, si può congetturare che sia nato

Michelangelo riferisce infatti⁵⁷ di essere rimasto in seno alla Chiesa Cattolica trentadue anni, ossia da quando ricevette il battesimo sino al giorno in cui abbandonò il saio, nel maggio del 1550:

«Dicoti dunque che l'anno 1550. à 4. di Maggio io mi fuggi di Roma, et ivi in casa d'una persona da bene, e honorata stetti un giorno e due notti. Poi mi partì a 6. due hore avanti il giorno e per via de l'Abruzzo me n'andai a Napoli, spogliato dell'habito fratesco, in Napoli stetti dieci giorni con persone religiose e Christiane o in fin'a tanto che fui provveduto di quanto mi bisognava per vivere e vestirmi per molti giorni e mesi».⁵⁸

Sottraendo al 1550 i trentadue anni trascorsi da cattolico si giunge al 1518 come verosimile data di nascita.

Egli stesso si dichiarò *fiorentino* e con questo epiteto ci si riferisce spesso a lui, in testi coevi, sebbene l'appartenenza a Firenze sia parsa ad alcuni esegeti più elettiva e letteraria che reale, come sostenne ad esempio G. S. Gargano⁵⁹, secondo il quale Michelangelo si definì *fiorentino* per essere meglio accreditato negli ambienti inglesi.

D'altronde, l'abbreviazione stessa del cognome *Flor.* avrebbe potuto dare adito a interpretazioni in tal senso. Alcuni critici,

intorno al 1508». È indubbio che la conversione sia avvenuta attorno agli anni Quaranta del Cinquecento, ma dai documenti superstiti è anche attestato che la sua predicazione non eterodossa avvenne ancora in veste di francescano.

⁵⁷ *Apologia*, cit., p. 34: *con le sue superstizioni & Idolatrie m'ha tenuto più che XXXII anni inuilupato ne la sua rete de gl'inganni & degl'errori.*

⁵⁸ *Ibidem*, pp. 77-78.

⁵⁹ G. S. GARGANO, *Influssi italiani in Inghilterra tra XVI e XVII secolo*, in *Il Marzocco*, 18 sett. 1921.

dubbiosi sull'esatto significato dell'epiteto, hanno arbitrariamente ipotizzato che fosse nato a Lucca o a Siena: si può invece affermare con certezza che fu autenticamente fiorentino, come risulta dal Registro dei battezzati al fonte del Battistero tenuto dal preposto di S. Giovanni.⁶⁰

Quanto alle sue origini, è probabile che i suoi avi fossero di confessione ebraica, ma entrambi i genitori furono *battezzati alla papessa*. Rispondendo, infatti, all'accusa di ebraismo carnale, ossia di discendere da una famiglia di ebrei convertiti, mossagli dal francescano fiorentino Bernardino Spada,⁶¹ Michelangelo precisa con puntiglio:

«Io sono andato più d'un'hora fantasticando sopra queste tue parole per cavarne, come si dice a Firenze, il marcio, e non sapendo anchor ben bene risolvermi di quel che tu voglia dire, dirò sol questo per hora: o tu parli de l'hebraismo carnale, ò de lo spirituale di cui Paolo Apostolo parla a Romani. Se tu parli del carnale, io dubito che tu habbia beuto troppo del vin di Voltolina che ti fa dar la volta à l'arcolaio perché io non fui mai giudeo né figliol di giudeo, ma si di padre e madre battezzati a la papessa come te; E se tu dicessi che i miei passati fossero avanti il battesimo stati hebrei, questo non negharò che meno

⁶⁰ Registro 8, fol. 248, Maschi, Archivio dell'Opera del Duomo. Non ho, a tutt'oggi, potuto appurare se Michelangelo fosse imparentato con il novelliere e copista Francesco Florio Fiorentino, la cui nascita si ascrive al decennio 1420-30.

⁶¹ Da non confondersi con il ben più noto omonimo cardinale (Brisighella, 21 aprile 1594 – Roma, 10 novembre 1661). Lo Spada che aveva attaccato Florio apparteneva, come il Nostro, all'ordine dei frati minori conventuali e all'epoca dei fatti era predicatore a Bormio.

lo posson negare infiniti che vivano discesi ò da giudei ò da pagani ch'è assai peggio: et quanto a questa parte, da l'hebraismo non m'ha tolto la Romana meretrice, ma Iddio che de le pietre suscita figlioli ad Abramo, ed ha misericordia di chi gli piace. Ma se tu parli de l'hebraismo spirituale, questo sì ch'io ti confesso, ciò che la nostra Sinagoga riprovata di Roma m'havea, in apparenza però solamente, cavato fuori de l'hebraismo: per che dove per misericordia di Dio era eletto a esser membro di Giesù Christo, benedetto seme de Israele ed à predicarlo sinceramente».⁶²

Suo padre, dal segno del tabellionato che Michelangelo adottò quale notaio imperiale a Soglio, fu tale *Magister Johannes*.

G. Pool nel prezioso studio delle carte dei notai bregagliotti riporta⁶³ infatti l'iscrizione completa: *Michaele Angelo Florius Florentinus fq. Mag. Johannis, publicus vallis Pregalliae imperiali auctoritate notarius*.

L'abbreviazione *fq.* sta, come consuetudine negli atti notarili dal Medioevo in avanti, per *filius quondam*. Si ha dunque una preziosa indicazione riguardo al nome (di battesimo *alla papessa*, come Florio stesso precisò nell'*Apologia*) del padre di Michelangelo.

Va segnalato, a scanso di equivoci, che nelle carte superstiti floriane StAGR B663/21 quest'iscrizione non si ritrova, ma sopravvive esclusivamente (nel foglio di guardia del faldone), il segno del tabellionato con accanto una dichiarazione di

⁶² *Apologia*, cit., p. 34.

⁶³ G. POOL, *Bergeller Notare*, in *Jahrbuch der Historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubünden*, 113 (1983), p. 53-164, spec. pag. 135, segno nr. 51.

Michelangelo stesso. Da notare che le carte iniziali del protocollo StAGR B663/21 sono andate perdute nel corso degli ultimi anni.⁶⁴

Sussistono, allo stato attuale delle ricerche, dubbi in merito al nome religioso di Florio. Nelle carte del processo subito da Pietro Carnesecchi, recentemente edite da M. Firpo e D. Marcatto,⁶⁵ si legge che l'inquisito accenna ad un frate al quale avrebbe prestato dei denari a Venezia: *Ioanne Anthonio di Fiorenza*, che gli editori pensano essere in realtà Fra' Paolo Antonio, a sua volta identificato con Michelangelo Florio sulla base di un'ulteriore testimonianza rilasciata da Carnesecchi che ricorda «havere conosciuto un frate di questo nome e di quest'ordine della natione nostra fiorentina essendo in Venetia, dove lui predicava, et questo nell'anno 1543 o '44».⁶⁶

⁶⁴ Non ha alcun valore l'affermazione di due giornaliste Roberta Romani e Irene Bellini, autrici di un volume che non ha alcun fondamento scientifico, *Il segreto di Shakespeare*, con prefazione di Roberto Giacobbo, Mondadori, Collana Nuovi Misteri, 2012, che, evidentemente, non si sono mai recate all'Archivio di Stato a Coira a consultare di persona i documenti, ma utilizzando materiale di seconda mano, se non di fantasia, affermano che la scritta figurerebbe «sotto il contrassegno» dello stesso Florio.

⁶⁵ Massimo FIRPO e Dario MARCATTO, autori del volume *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi, 1557-1567: Il processo sotto Pio V, 1566-1567*, Archivio Segreto Vaticano, 2000. Volume 2, T. 1, pp. 147-148.

⁶⁶ Incarto processuale presso l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, fol 709v, cfr. *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi*, Vol. 2, T. 2, p. 1121.

Luigi Carcerieri, nel 1912, fornì dati desunti dagli archivi fiorentini, riguardanti l'attività di Fra' Paolo Antonio di Figline Val D'Arno,⁶⁷ superiore del Convento francescano di Santa Croce a Firenze, che venne maliziosamente accusato di *lutheranesimo* da alcuni confratelli.⁶⁸ Questo frate aveva predicato nel 1547 nella chiesa dell'Annunziata a Napoli con grande plauso, ma nel febbraio 1548 (Stile Fiorentino) era stato arrestato a Roma con l'accusa di eresia.

Tutti i documenti tratti dall'Archivio Mediceo pubblicati da Carcerieri, il quale non avanzò mai l'ipotesi che il frate fosse un alter-ego di Florio, si riferiscono alle lettere scritte durante il processo inquisitorio subito tra il 1548 e il 1549 da Fra' Paolo Antonio.

Il passo dell'*Apologia* in cui Florio nomina Fra' Paolo Antonio è il seguente, in cui, commentando la lettera aperta inviategli da Fra' Bernardino Spada, cita: «Come così m'hai ridotto a consigliar mio padre, a guidar un che dovria esser una stella chiarissima? Il mio Paolo Antonio, a cui s'appoggiavano mille buone speranze, è così stolido? È così vano, così avverso a l'espressa verità? Oh Dio, che fai? Come non ti sovviene ch'ei per le Fiorenze, per le città, per le Rome,

⁶⁷ G. PELLEGRINI in *Michelangelo Florio e le sue Regole de la lingua thoscana*, in "Studi di filologia italiana", vol. XII, 1954, pp. 77-204, travisa un passo dell'*Apologia* di Florio e pensa che Paolo Antonio sia il nome da francescano di Bernardino Spada.

⁶⁸ L. CARCERIERI, *L'eretico fra Paolo Antonio fiorentino e Cosimo de' Medici*, in *Archivio storico italiano*, XLIX, 1912, pp. 13-33.

per le Padove, per i Napoli sempre favori il tuo verbo, la tua chiesa, i tuoi statuti?»⁶⁹

Lo Spada chiama *padre* il frate in questione (tra i francescani è detto *padre* il guardiano di un convento), apostrofandolo come *il mio Paolo Antonio*; sottolinea poi come *ei* fosse andato predicando zelantemente da cattolico ovunque in Italia (come confermato dalle lettere edite da Carcerieri), chiedendo infine retoricamente come possa mai pretendere che egli consigli e guidi questo suo *padre*, *stella chiarissima*. Dal passo in questione parrebbe che Fra' Paolo Antonio sia una persona più anziana e differente non solo dallo Spada, ma dallo stesso Florio, che ne parla con deferenza.

Dai *Fasti teologici ovvero notizie storiche del collegio de' teologi della università fiorentina dalla sua fondazione sino all'anno 1738*,⁷⁰ risulta come il 13 ottobre del 1547 Fra' Paolo Antonio, già *Maestro*, si fosse *incorporato* presso l'Università Fiorentina e risultasse Guardiano (ossia Superiore) del Convento di Santa Croce a Firenze: il che giustificherebbe il motivo per cui lo Spada, secondo il costume francescano, lo chiama *padre*.

Lo stesso appare come *Paulo fiorentino* nelle lettere dell'Aretino⁷¹ e come *Paulo Antonio da Figline* in documenti

⁶⁹ *Apologia*, cit., pp. 72-73.

⁷⁰ Firenze, 1738.

⁷¹ Cfr. la recente edizione a c. di P. PROCACCIOLI Salerno Editrice, Roma, 2004. In merito allo stesso personaggio, cfr. anche M. FIRPO, *Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo: eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I*, Einaudi, Milano, p. 326.

del 1541, a Venezia, quale testimone in merito all'accusa di eresia mossa contro Agostino Mainardi.⁷²

L'analisi di documenti processuali inediti⁷³ permette di interpretare meglio l'intricata questione, per la risoluzione della quale rimando al mio già citato volume.

Poche righe oltre, nell'*Apologia*, Florio accusa lo Spada di adularlo, chiamandolo *padre* e pretendendo di consigliarlo su questioni teologiche: «Tu di' che ti trovi spinto da la profondità de guiditij a consigliar tuo padre [...] Et posto che io fossi stato in errore (come non sono) e che tu mi stimassi padre,⁷⁴ chi t'ha insegnato parlar così da sboccato come tu hai fatto?»⁷⁵

Il fatto che Florio avesse mantenuto il proprio nome all'interno dell'ordine parrebbe attestato non solo dalla *Collectanea franciscana*⁷⁶ e dai *Documenta quaedam spectantia ad sacram inquisitionem [...] circa finem saeculi XIV* ma, molto più esplicitamente, da un passo del processo inquisitorio contro Girolamo Donzellini (novembre 1560), il cui atto è conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia, Sant'Uffizio, Processi, Bu. 39, f. 35r: «Questo del qual se fa mentione in

⁷² Arch. di Stato di Venezia, S. Uffizio, b. I (processi 1541-1545). Processo del 1541 ad A. Mainardi, f. 3v.

⁷³ Città del Vaticano, Archivio della S. Congregazione per la dottrina della fede, *Decreta Sancti Officii 1548-1558*, f. 1v-60r.

⁷⁴ Dunque “guida spirituale”, come lo sono i superiori dei conventi.

⁷⁵ *Apologia*, cit., p. 73.

⁷⁶ Volume 9, Istituto Storico Cappuccini, 1939, p. 62. *Documenta quaedam spectantia ad sacram inquisitionem et ad schisma ordinis in provincia praesertim Tusciae circa finem saeculi XIV*, a c. di B. BURGHEZZI, in «Archivum Franciscanum Historicum», IX (1916), p. 347 sgg.

quella lettera è uno Michiel Angelo fiorentino [a lato: Michiel Angelo Fiorentino già frate minore conventuale ora apostata heretico] il quale essendo io assai giovinetto⁷⁷ et ritrovandosi lui in Brescia frate dell'ordine de minori conventuali me lesse logicha et essendo poi venuto qua in Venezia et havendo inteso ch'io era qua mi venne a trovar vestito da layco et se mi diede a conoscere, et havendo tradutto el trattato de Agostino *De Gratia et Libero arbitrio* de latino in buona lingua vulgare mi pregò ch'io volesse farne havere uno con mezzo di qualche amico alla signora duchessa di Ferrara e così avendo io qualche amicitia, come Francesco Porto, che stava alli servicii de sua excellentia [a lato: duchessa di Ferrara, amico di Francesco Porto] gel mandai per questa via».⁷⁸

Ora, tenendo in considerazione il fatto che le informazioni in merito a Fra' Paolo Antonio da Figline (più anziano di Florio) non paiono riferirsi espressamente a Florio, il quale anche all'interno dell'ordine sembrerebbe aver mantenuto il proprio nome seguito dall'epiteto *fiorentino*, avendo calcolato che la sua nascita avvenne attorno al 1518 e conoscendo il nome del padre, ho svolto una ricerca presso l'Archivio dell'Opera del Duomo di Firenze.

Sino alla metà del 1900, infatti, tutti i fiorentini di fede cattolica venivano battezzati in San Giovanni. Le informazioni

⁷⁷ Donzellini era nato nel 1527.

⁷⁸ Questa testimonianza, preziosa perché riferisce non solo della presenza di Michelangelo a Brescia come minore conventuale, ma anche dei legami con la famiglia Donzellini e del fatto che avesse tradotto un testo utile alla discussione su giustificazione e libero arbitrio viene analizzata più dettagliatamente nel mio già citato saggio.

contenute nei registri offrono perciò una documentazione anagrafica di primaria importanza.

Per completezza di indagine, ho consultato i registri battesimali dal 1516 al 1520 e in questo lasso di tempo risulta essere stato battezzato un solo Michelagnolo figlio di Giovanni, per l'esattezza di Maestro Giovanni, di professione battilano, appartenente alla parrocchia di San Benedetto (fig. 1), martedì 28 settembre 1518.

Questa è la trascrizione della fede di battesimo (fig. 2):

Michelagnulo et Romulo di Maestro Giovanni, battilano, parrocchia di San Benedetto. Nato addì detto [28 settembre] a hore 12.

Il fatto che risulti solo un Michelangelo di Maestro Giovanni, proprio nel 1518, è estremamente confortante e non lascia dubbi sul fatto che si tratti del Nostro.

In merito al nome Romulo, va precisato che per tre secoli, da quanto scaturisce dalle carte superstiti, a tutti i battezzati fiorentini, sia maschi, sia femmine, veniva imposto al battesimo anche il nome del santo evangelizzatore della città.

Ne risulta, come segno di appartenenza alla città medicea, che tutti i nati a Firenze, dal tardo Medioevo sino alla fine del XVI secolo si chiamassero Romulo e Romula.⁷⁹

Nei registri in questione, inoltre, solo dal 1790, la lettera iniziale del rubricario è associata al cognome (che non risulta mai nel Cinquecento), invece che al nome.

⁷⁹ Cfr. *Archivio Storico Italiano*, Vol. 155, Edizioni 571-573, p. 6: «A Firenze i registri di battesimo consentono di cogliere anche un altro fenomeno: [...] i nomi si concludono, ad un ritmo che va accelerandosi negli ultimi trent'anni del XV secolo, col nome di Romolo/a»

Si può dunque suggerire che Michelangelo Florio, figlio di Maestro Giovanni, sia venuto al mondo il 28 settembre del 1518, alle 12, a Firenze, in una casa a pochi passi dal Duomo (nel quartiere della parrocchia di San Benedetto),⁸⁰ il che giustifica il fatto che il neonato fosse stato battezzato lo stesso giorno in cui nacque.

Il padre, Maestro Giovanni, come accennato, apparteneva alla Compagnia dei Battilani (della corporazione dei Ciompi): quella della lavorazione della lana fu l'arte più importante a Firenze, per tutto il Rinascimento, motore dell'economia della città. I battilani erano sottoposti agli *artifices pleno iure*, cioè ai maestri lanaioli, che nelle botteghe più importanti erano associati a mercanti-imprenditori. Il fatto che nel registro battesimale il padre di Michelangelo sia detto esplicitamente *maestro* indica l'appartenenza alla coseddetta *università dei battilani* (secondo lo statuto del 1488), ossia all'associazione di quei lavoratori.

Presso l'Archivio di Stato di Firenze sono conservati vari documenti⁸¹ della Compagnia, la cui sede si trovava all'angolo fra via delle Ruote e via Santa Reparata (allora chiamata via del Campaccio).

⁸⁰ M. RASTRELLI, *Firenze antica, e moderna illustrata* t. 1. [-8.]: 4, p. 159, Firenze, 1792: «Fu la Chiesa di San Benedetto una delle antiche parrocchie di Firenze».

⁸¹ Il Diplomatico T 31 contiene, da carta 297 a carta 299, l'inventario e i registi delle pergamene provenienti dalla Compagnia dei Battilani di Firenze dal 1489 giugno 14, al 1490 gennaio 24, disposte in ordine cronologico.

John Strype⁸² ipotizzò che Florio fosse imparentato con un omonimo predicatore a Chiavenna, negli stessi anni in cui Michelangelo fu pastore a Soglio: Simon Florio⁸³ (il cui nome, oltre al cognome, sembrerebbe tradire origini ebraiche) casertano, perseguitato per eresia ed esule in Svizzera *religionis causa*. Sarei però propensa a escludere una simile parentela, allo stato attuale delle mie indagini.

Il documento da me rinvenuto è stato di estrema importanza nella ricostruzione della biografia di *Messer Michelagnolo Florio Fiorentino*, trentacinquenne all'epoca della violenza sulla propria perpetua, da cui nacque il primogenito Giovanni, e appena quarantottenne quando la peste lo colse a Soglio.

Infatti, con questi dati alla mano ho potuto svolgere ulteriori ricerche presso l'Archivio di Stato di Firenze, nel Fondo Ufficiali, poi Magistrato della Grascia, *Libro 2° de' morti cominciato il 1506 fino al 1560*, ricostruendo altri eventi legati alla famiglia di origine di Michelangelo⁸⁴ di cui riferisco nel mio saggio di prossima pubblicazione (in cui presento in dettaglio anche i ritrovamenti di importanti documenti presso

⁸² J. STRYPE (1643-1737), *Memorials of the Most Reverend Father in God Thomas Cranmer, Sometime Lord Archbishop of Canterbury*, Londra, 1694, p. 343.

⁸³ Notizie su Simon Florio/Fiorillo si trovano in P. SCARAMELLA, *Con la croce al core. Inquisizione ed eresia in Terra di Lavoro, 1551-1564*, La città del sole, Napoli 1995.

⁸⁴ Allo stato attuale delle ricerche, è possibile escludere categoricamente una parentela con la famiglia Crollanza/Scrollanza, così come legami dei Florio fiorentini con gli omonimi siciliani.

gli archivi elvetici e francesi), accanto alla ricostruzione biografica di John, possibile grazie alle moltissime carte inedite che ho rinvenuto a Londra e in Germania.

Appendice

SEPTEMBRE. M. CCCCXXVIIJ.

G
G
D
D
A
 ulio et Romulo apst. in nocenti. bto addi dno. a. H. 22.
 cono et Romulo di domizio di bartholomeo fatto po. di s. magno. H addi dno a. b. 5.
 ernardo frant et Romulo di jar. di bernardo di jaropi. di. barza. po. di s. mi. ultra. n. H. addi dno b. 11.

- DOMENICA: ADDI XXVI: DETTO: -

G
D
D
A
 euamij domonio et Romulo di balthano di nathro lauoratore po. di s. fflid arma H addi dno a. b. 8.
 ouamij et Romulo di balthano di Mathro di Gualto zerrauolo po. di s. marco uerbo H addi 25 dno b. 4.
 onorio et Cosimo di manfridi di s. pietro di monted. balthano po. di s. lo. H addi dno a. b. 6.
 onorio Cosimo et. kto. di sandro di s. pietro di araggi po. di s. luna alprato H addi dno a. b. 7.
 onorio Cosimo et. kto. di frant. di s. fabio po. di s. p. balthanij H addi dno a. b. 7.

- LYNEDI: ADDI XXVIJ: DETTO: -

G
D
D
A
 orimo et Damiano degli in nocenti. bap. po. addi dno: -
 orimo et Damiano di lingo di bartholomeo de robij po. di s. m. sepe po. H addi dno a. b. 5. -
 mfrant et Romulo di ludi di frant. di p. balthano po. di s. luna alprato H addi dno a. b. 12. -
 artholomeo et Cosimo di Gouamij di frant. lauoratore po. di s. mimate amoli H addi dno a. b. 18. -
 ouamij cipriano et. kto. di Gabiella di michel. vigharile po. di s. Gorgio H addi 26 dno a. b. 18. -
 azzolante et Cosimo di Gouamij bretto dam. quocuo po. di s. m. albreghij H addi dno a. b. 11. -
 blippo et Domnio di frant. di Gualam. v. vob. po. di s. Cezario H addi 26 dno a. b. 21. -
 ardo et. Cosimo di Lorenzo di jar. di bonno po. di s. p. balthanij H addi 26 dno a. H. 20. -
 iapio et Cosimo di Lorenzo di biagio Calcolario po. di s. Lorenzo H addi dno a. b. 14. -

- MARTEDI: ADDI XXVIJ: DETTO: -

M.
C.
 Michelangelo et Romulo di n. Gouamij balthano. po. di s. benedetto. H addi dno a. b. 12. -
 orimo et Damiano di p. gualo di infimo testore di Gouamij Lami po. di s. m. in v. v. z. a. H. addi 27 dno b. 19.

- MERCOLEDI: ADDI XXIX: DETTO: -

[Fig. 1, AODF Registro dei Battezzati 8 (fol. 248), Maschi]

- MARTEDI: ADDI XXVIJ: DETTO: -

M.
C.
 Michelangelo et Romulo di n. Gouamij balthano. po. di s. benedetto. H addi dno a. b. 12. -
 orimo et Damiano di p. gualo di infimo testore di Gouamij Lami po. di s. m. in v. v. z. a. H. addi 27 dno b. 19.

[Fig. 2, AODF Registro dei Battezzati 8 (fol. 248), entrata del nome di Michelangelo]

N.B.: Per una migliore messa a fuoco, l'immagine è riprodotta nel sito online di questa rivista: www.tcla-journal.eu